

SHIMOLIY O'ZBEKISTON AGROSENOZLARI KOLLEMBOLLARINING MORFOLOGIYASI VA EKOLOGIYASI

Tabiiy fanlar

Kamilova Mehriniso Dilshodovna

Toshkent, O'zbekiston Milliy Universiteti stajor-tatqiqotchi (PhD)

Annotatsiya. O'zbekistonning Shimoli xisoblangan Xorazm viloyati Shovot tumani tuproqlarining 0-30 sm qatlamlarida kollembolalarning tur tuzilishini va morfologiyasini o'rganish..

Kalit so'zlar: kollembola, agrotsenoz, tuproq.

Annotation. Studying the species structure and morphology of collembola in the 0-30 cm layers of the soil of Shavot district, Khorezm region, North of Uzbekistan.

Key words: collembola, agrocenosis, soil.

O'zbekistonning Shimoliy xududlarida bizning tadqiqotlarimiz Kollembola turkumi hasharotlari faunasi, tarqalishi va ekologiyasi bo'yicha ilk bor o'rganilishi bilan izohlanadi. Kollembolalar - bo'g'imoyoqlilar (Arthropoda) tipining hasharotlar (Insecta) sinfining, kollembolalar - kollembola turkumiga mansub. Ularning barcha vakillari oribatid kanallari va imillab yuruvchilar bilan birga tuproq mikrofaunasini tashkil etadi. Kollembolalar quruqlikda yashashga o'tgan eng qadimgi bo'g'imoyoqli hayvonlar. Ularning tanasi qattiq xitinli kutikula bilan qoplangan. Kutikulaning sirtidagi suv bug'lantirmaydigan epikutikula tanasini qurib qolishdan himoya qiladi. Ular noqulay sharoit ta'siriga juda chidamli bo'lgani tufayli juda keng tarqalgan va xilma-xil bo'ladi. Tropik iqlimda uchraydigan turlari +400 C0 gacha bo'lgan issiqlikka chidamli. Ular ayniqsa sernam o'rmon tuproqlarida ko'p uchraydi. To'shalmadagi umurtqasiz hayvonlar biomassasiining 10-15% ni tashkil etadi. Bir yil davomida kollembolalarning 2-3

avlodi rivojlanadi. Tuproq kesmasi bo'ylab tarqalish xususiyatiga ko'ra kollembolalar to'shalmada, to'shalma-tuproq va tuproqda yashovchi guruhlariga bo'linadi. To'shalmada yashovchi turlarning tanasi qoramtir rangda bo'lib, qalin po'st bilan qoplangan. Bu guruhga mansub kollembolalar, asosan saprofag kollembolalardan iborat. Tuproqda yashovchi turlarining tanasi oqish, tana qoplag'ichi ancha yupqa bo'lganidan ular tuproqning namligiga juda sezgir bo'ladi. To'shalma-tuproq turlari esa bu ikkala guruh o'rtasida oraliq forma hisoblanadi. Kollembolalar oziqa xiliga ham juda talabchan bo'ladi. Ularni haqiqiy o'simlikxo'rlari, zamburug' g'iflari, achitqilar, sporalar, gul changi, lishayniklar, suv o'tlari bilan oziqlanadigan guruhlariga bo'lish mumkin. Kollembolalar tuproqning gumusli va mineral qismini keng o'zlashtirgan. Qulay sharoitda 1 m gacha bo'lgan chuqurlikkacha kirib boradi. Shu bilan bir qatorda kollembolalar tuproq hosil bo'lishi jarayonida faol ishtirok etishi isbotlangan. Kollembolalar miqdori 1m² tuproq qatlamida 1 mln. dan ortiq bo'lishi kuzatilgan. Barcha kollembolalarning o'lchamlari o'rtacha 1 mm bo'lib, eng kichiklari 0,2-0,7 mm gacha, eng kattalari esa 5-9 mm gacha uzunlikda bo'ladi. Ularning tanasi uch bo'g'imga bo'linganligi bilan tipik hasharotlarga yaqin turadi. Ular tuproq gumus miqdorini oshirishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Undan tashqari kollembolalar boshqa mikroorganizmlar singari antropogen hududlarda ekologik buzilishni aniqlashda indikatorlik vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham ularni o'rganish muhim dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Kollembolalar turkumi boshlang'ich qanotsiz, hasharot - sifat bo'g'imoyoqlilar hisoblanadi. Segmentlari spetsifik qorin pridatkalarini o'z ichiga oladi: I (ventral naycha), II (qisqich) va III (sakrovchi ayri). Ularning tanasi uch bo'limga bo'linganligi bilan tipik hasharotlarga yaqin turishadi. Boshi bir juft segmentlangan mo'ylovi bilan uch bo'limli ko'krak qismi, uch juft yuradigan oyoqlari bilan segmentlangan qorni va ba'zi ichki tuzilishi xususiyatlari; to'qimalar mavjudligi, rivojlangan ko'krak muskulaturasi va boshqalar shular jumlasidan.

Shuningdek, kollembolalar qorinchasi 10-11 segment o'rniga faqat 6 segmentdan iborat, xuddi ko'pchilik hasharotlar singari. Og'iz bo'shlig'i shunday hasharotlarga o'xshaydi, lekin mandibula va maksillalar bosh ichiga botib kirgan bo'ladi.

Kollembolalarning alohida belgilari (ko'rsatib o'tilgandan tashqari): 4 bo'limchali, ba'zida 6 ta individ mo'ylovlari, boshining har tarafida erkin joylashgan ommatidilar maksimum 8 ta oddiy ortiqlar, boldir va kaftining yagona segmentdan iborat bo'lishi-tibiotarzus, toq panjalar bilan tugallanadi. To'liq bo'lmagan protomorfoza tipidagi imaginal lichinkalar bilan va postembrional davrda segmentlar soni oshmaganida aylangan. Guruhlar primitivligi mal'pigi naylar yetishmasligida ham kuzatiladi. Ichki, tashqi urug'lanish juda oz formalarida va boshqa vakillarida traxeya sistemasi rivojlanishida kuzatiladi.

Morfologiyasi. Kollembolalarning identifikatsiyasi og'iz qismi strukturasi va tashqi morfologiyasi deyarli to'liq o'rganilgan. So'nggi yillarda qilingan ishlardan ko'rinishicha taksonomiya va filogeniyaning alohida guruhleri nerv sistemasi tuzilishida, traxeya va boshqa organ sistemalari, kariotiplar, fermentlar taxlili, steriotiplari, xulq-atvori va boshqalarda qo'llanilishi mumkin .

Foydalanilgan adabiyotlar

Бабенко А.Б., Потапов М.П., Стебаева С.К., Чернова Н. Определитель коллембол фауны России и сопредельных стран. Семейство Hurogastruridae. - Москва: Наука, 1994. – 336 с.

Биоиндикация загрязнений наземных экосистем. Ред Р. Шуберт: Пер. с нем. - Москва: Мир, 1988. -350 с.

Гиляров, М.С., Чернова Н.М. Фауна и экология ногохвосток (Collembola). Наука, Москва. 1984. - 214 с.

Fjellberg A. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part II: Entomobryomorpha and Symphypleona. -Brill, Leiden Boston, 2007. - 264 p.